

Лапицкий А.Ю.

ОТНОШЕНИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА И ЦИВИЛИЗАЦИЙ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ В ПЕРИОД XVII И XVIII ДИНАСТИЙ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимоотношений между минойской, микенской цивилизациями и Древним Египтом в период XVII и XVIII династий. Исследование фокусируется на характере этих взаимодействий, выявляя основные направления, влияния и последствия для развития культур и политических структур региона. Сделан вывод, что Египет и цивилизации Эгейского моря бронзового века связывали тесные торговые, политические и военные связи. С минойцами Египет имел в основном торговые отношения, чему способствовал флот критской талассократии. С микенцами отношения в основном были военно-политического характера. Ахейцы оказали фиванским фараонам помощь в борьбе с гиксосами, участвовали в походах фараонов, за что вознаграждались, но занимались пиратством в отношении Египта, что вынуждало египтян бороться с ними.

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the Minoan, Mycenaean civilizations and Ancient Egypt during the 17th and 18th dynasties. The study focuses on the nature of these interactions, identifying the main directions, influences and consequences for the development of cultures and political structures in the region. It is concluded that Egypt and the Bronze Age Aegean civilizations were linked by close trade, political and military ties. Egypt had mainly trade relations with the Minoans, which was facilitated by the fleet of the Cretan thalassocracy. Relations with the Mycenaeans were mainly military and political in nature. The Achaeans assisted the Theban pharaohs in the fight against the Hyksos, participated in the campaigns of the pharaohs, for which they were rewarded, but were engaged in piracy against Egypt, which forced the Egyptians to fight them.

Ключевые слова: Древний Египет, микенская цивилизация, минойская цивилизация, Восточное Средиземноморье, международные отношения.

Keywords: Ancient Egypt, Mycenaean civilization, Minoan civilization, Eastern Mediterranean, International Relations.

Отношения между минойской и микенской цивилизациями с одной стороны и Древним Египтом с другой в период правления XVII и XVIII династий представляют собой важный аспект изучения древней истории. Эти цивилизации, каждая из которых обладала уникальными культурными и политическими особенностями, взаимодействовали друг с другом на протяжении нескольких веков, что оказало значительное влияние на развитие региона Ближнего Востока.

Минойская цивилизация, процветавшая на острове Крит с 2700 по 1400 годы до н.э., была известна своей развитой морской торговлей и культурными достижениями. Микенская цивилизация, возникшая в Балканской Греции, унаследовала многие элементы минойской культуры и продолжила её развитие. Взаимодействие этих цивилизаций с Древним Египтом, особенно в период

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

правления XVII и XVIII династий, характеризовалось активными торговыми и дипломатическими связями.

Античные авторы много писали об отношениях между Грецией и Египтом, но в основном это касалось периода правления Псамметиха I (664–610 гг. до н.э.), когда греческие наемники помогли основателю Саисской династии вернуться к власти. Геродот в Книге Евтерпа рассказывает о пророчестве, данном Псамметиху, что придут «медные люди» из-за моря и помогут ему вернуть трон [2, с. 161]. Но что самое важное, Геродот достаточно много упоминает Египет в контексте мифов об ахейских героях. В частности, героях Троянской войны. Это свидетельствует, что в последний период XVIII династии ахейцы и египтяне имели тесные контакты.

Подтверждением этого служит то, что в египетских источниках периода XVIII династии часто встречается упоминание народа *хау-небу* (HAw-nbwt). В Победной стеле Яхмоса I царица Яххотеп – мать фараона названа повелительницей хау-небу. Существует несколько точек зрения, кого имеют ввиду под хау-небу: критян или ахейцев [9]. Современные египтологи придерживаются точки зрения, что вероятнее всего это представители микенской цивилизации. Видимо, Яххотеп по происхождению была гречанкой и для борьбы с гиксосами Камос и Яхмос заручились поддержкой греков, которые поддержали освободительную борьбу с моря, тем самым сыграв не последнюю роль в успехе Яхмоса и Яххотеп. В дальнейшем египетские фараоны из XVIII династии контактировали с хау-небу: об этом свидетельствуют надписи Хатшепсут и Тутмоса III с угрозами в адрес хау-небу [4, с. 185]. Вероятно, греки занялись одним из своих любимых занятий – пиратством, как было описано у Гомера в «Одиссее». Естественно это не нравилось фараонам, и они предпринимали меры по борьбе с ними.

По мнению Жана Пьера Мари Монте, известного французского египтолога, термином *хау-небу* египтяне называли именно представителей микенской цивилизации [4, с. 186]. При этом, египетская держава имела активные связи и с минойской цивилизацией. Египтяне именовали критян *кефтиу* (kftw). Интересно, что это название критян похоже на *кафторим*, название библейского народа с острова Кафтор, откуда якобы пришли филистимляне [10]. Учитывая найденные в архивах Мари упоминания Кафтор и явное родство с египетским *кефтиу*, видимо, и библейские кафторимы, и кефтиу – это представители минойской цивилизации, а Кафтор – это Крит. О том, что Египет и Крит имели тесные связи, говорит много археологических находок. На Крите было обнаружено множество египетских изделий XII династии, в частности статуэтки, и глиняный систр [3, с. 46, 51]. Торговля не прекращалась и при гиксосах. Об этом говорит найденная крышка с именем Хияна. Продолжились активные связи с Египтом у минойцев и в период XVIII династии. Ярким свидетельством этого является дворец Тутмосидов, раскопанный в Тель-эль-Дабе Манфредом Битаком [5, р. 49]. В ходе раскопок дворцового комплекса, помимо гиксосского дворца, были найдены строения периода XVIII династии, самое примечательное в которых это фрагменты штукатурки с фресками [6, р. 239]. Необычность фресок в том, что они выполнены в классическом минойском стиле. На них не обнаружено ни одного египетского иероглифа, а сами они изображают типичные для критского искусства сцены, например, тавромахию (см. рис. 1). Битак предположил, что дворец был специально построен в дипломатических целях для минойцев и был связан с женитьбой Тутмоса III на минойской принцессе [7, р. 145-150].

Активные торговые отношения между Египтом и народами Эгейского моря подтверждают многочисленные изображения минойских и ахейских посланников в

египетских гробницах. Например, в гробницах Сенмута (соратника Хатшепсут) и Рехмира (автора «Наставления визиря») обнаружены изображения ахейцев и критян, делающих богатое подношение [1]; [8, р. 16-17]. Благодаря Стеле Рехмира можно сделать вывод, что египтяне прекрасно знали, как выглядят народы Эгейского моря и достаточно точно передавали их черты. Вазы, которые несут послы Крита, имеют чётко видимый эгейский мотив и похожи на настоящие образцы минойской керамики (см. рис 2, 3).

В заключение можно сказать, что Египет и цивилизации Эгейского моря бронзового века связывали тесные торговые, политические и военные связи. Но есть некоторые отличия в отношениях Египта с минойской и микенской цивилизациями. С минойцами Египет имел в основном торговые отношения, чему весьма помогал флот критской талассократии, Крит и Египет поставляли друг другу важные товары, что показывает «Речение Ипусера (Ипувера)» [3, с. 46]. С микенцами отношения в основном были военно-политического характера. Ахейцы оказали фиванским фараонам помощь в борьбе с гиксосами, участвовали в походах фараонов, за что вознаграждались, но зачастую вступали в конфликт с египетскими властями из-за пиратства, коим часто промышляли. Есть свидетельства того, что египетские фараоны брали в плен ахейских наемников во время своих военных кампаний. Этот богатый опыт взаимодействия позднее в античных источниках стал показываться в мифологической форме, в виде мифов про Персея, Одиссея, Ио.

Источники и литература

1. Барбашов А.А. Экономические связи Эгеиды, Египта и Переднего Востока в XVI-XIV вв. до н.э. // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. 2017. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-svyazi-egeidy-egipta-i-perednego-vostokav-xvi-xiv-vv-do-n-e> (дата обращения: 07.09.2024).
2. Геродот. История в девяти книгах. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. 672 с.
3. Локтев Р.А. Минойская цивилизация в культурном взаимодействии с Древним Египтом // История. Общество. Политика. 2020. № 2 (14). С. 44–55.
4. Монте П. Вечный Египет. Цивилизация долины Нила с древних времен до завоевания Александром Македонским / Пер. с англ. А.Б. Давыдовой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2017. 415 с.
5. Bietak M., Marinatos N. The Minoan Wall Paintings from Avaris // Ägypten und Levant. # 5. Wien, 1995. S. 49–62.
6. Bietak M. A Thutmosid palace precinct at Peru-nefer/Tell el-dab'a // M. Bietak & S. Prell (eds.), Palaces in Ancient Egypt and the Ancient Near East vol. I: Egypt, Contributions to the Archaeology of Egypt, Nubia and the Levant. T. V Vienna, 2018. С. 231–257.
7. Bietak M., Marinatos N., Palyvou C. Taureador Scenes in Tell el Dab'a and Knossos. Vienna 2007. P. 145–150.
8. Garis de D.N. Paintings from the tomb of Rekh-mi-Re at Thebes. New York: The Metropolitan Museum of Arts. Egyptian expedition, 1935. 59 p.
9. Karnak stela of Ahmose // URL: <https://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/urkIV-005.pdf> (дата обращения: 07.09.2024).
10. Stewart Macalister R. A. The Philistines Their History And Civilization. London: Humphrey Milford, 1913. 133 p.

Рис 3. Посланники из Кефтиу. Фреска из гробницы TT100 (Гробница Рехмира)